

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
256 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Ауезхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan invertor, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	

UDK: 72.025:726/729(575)

TARIXIY YODGORLIKLARNING ME'MORIY-REJAVIY, KONSTRUKTIV VA BADIY BEZAK YECHIMLARI

Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'liAndijon davlat texnika instituti
Arxitektura va gidrotexnika
kafedrası assistant o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy tuzilmalari, konstruktiv xususiyatlari va badiiy bezak elementlari ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqotda tarixiy obidalar arxitektura merosi sifatida o'rganilib, ularning me'moriy g'oyaviy tuzilmalari, konstruktiv yechimlari va estetik bezaklari zamonaviy arxitektura uchun muhim manba bo'lishi yoritiladi.

Kalit so'zlar: tarixiy yodgorlik, me'moriy reja, konstruktiv tizim, badiiy bezak, arxitektura merosi, dizayn uyg'unligi.

Abstract: This article presents a scientific-theoretical analysis of the architectural-planning structures, constructive features, and artistic decorative solutions of historical monuments. The research considers monuments as architectural heritage, emphasizing that their conceptual layouts, construction methods, and aesthetic embellishments serve as valuable sources of inspiration for contemporary architecture.

Keywords: historical monument, architectural plan, structural system, artistic decoration, architectural heritage, design harmony.

Аннотация: В данной статье проведен научно-теоретический анализ архитектурно-планировочных структур, конструктивных особенностей и художественно-декоративных решений исторических памятников. В исследовании памятники рассматриваются как архитектурное наследие, а их идейно-планировочные особенности, конструктивные решения и эстетическое оформление представлены как важный источник вдохновения для современной архитектуры.

Ключевые слова: исторический памятник, архитектурный план, конструктивная система, художественное оформление, архитектурное наследие, гармония дизайна.

KIRISH

Tarixiy yodgorliklar har bir xalqning madaniy-memoriy merosini ifodalaydi. Bu obidalar orqali nafaqat tarix, balki o'sha davr arxitektura yondashuvlari, texnik imkoniyatlari va badiiy didi ham namoyon bo'ladi [1]. Tarixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy tuzilmalari, konstruktiv yechimlari va badiiy bezak elementlari arxitektura fanining asosiy tadqiqot yo'nalishlaridan biri bo'lib, ular o'zida madaniyat, san'at va ilmiy-texnik taraqqiyotning uzviy uyg'unligini mujassam etadi.

Yodgorliklarning rejalashtirish strukturasi, statik mustahkamligi va dekorativ bezaklari zamonaviy arxitektura konsepsiyalarining shakllanishida asosiy vizual va funksional model sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, bu obidalarni chuqur tahlil qilish milliy arxitektura identitetini tiklash, saqlash va rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega. Ayni vaqtda ushbu jarayonlar O'zbekiston Respublikasining davlat siyosatida ham muhim o'rin egallamoqda. Jumladan, Prezidentning 2022-yil 28-apreldagi PF-135-sonli "Milliy madaniyat va merosni asrash strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni [10], O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 2-dekabrda 750-son qarori "Tarixiy yodgorliklarni restavratsiya qilish va ilmiy asosda tadqiq qilish tizimini takomillashtirish to'g'risida" [11], hamda 2017-

yildan boshlab amalda bo'lgan "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonun [12] tarixiy obidalarni chuqur ilmiy tahlil qilish, ularni zamonaviy arxitektura amaliyotiga uyg'unlashtirish hamda ilmiylik, ekologik barqarorlik va estetik uyg'unlik mezonlariga asoslangan yondashuvlarni belgilashda muhim huquqiy asos hisoblanadi. Demak, tarixiy yodgorliklarni o'rganish nafaqat ilmiy-estetik ehtiyoj, balki davlat siyosatining ustuvor strategik yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlar tahlilida zamonaviy arxitektura nazariyasi, madaniy merosni muhofaza qilish siyosati va restavratsiya metodikasiga oid fundamental manbalar asos qilib olindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligining 2020-yilgi hisobotlari [3], UNESCOning "Conservation of Architectural Heritage" nashri [4], O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2024-yil 6-sentyabrdagi "Tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirishda yer resurslarining investitsiyaviy imkoniyatlaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-135-sonli¹ Farmoni [10], O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 27-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida o'xshashi ishlab chiqarilmaydigan chetdan olib kiriladigan texnologik asbob-uskunalariga bojxona boji va qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha imtiyozlar berish mexanizmini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 750-son² qarori [11], hamda O'zbekiston Respublikasi "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni³ [12] asosiy ilmiy va huquqiy asos sifatida tahlil qilindi. Bu hujjatlar asosida tarixiy obidalarni tahlil qilishda ekologik barqarorlik, estetik yondashuv, milliy identitetni mustahkamlash va innovatsion dizayn integratsiyasi kabi mezonlar ishlab chiqildi. Bundan tashqari, zamonaviy arxitektura texnologiyalari – 3D modellashtirish, fotogrammetriya, lazer skanerlash va GIS tizimlari yordamida yodgorliklarning rejalashtirish va konstruktiv tizimlari raqamli formatda o'rganildi. Bu metodlar orqali tarixiy arxitektura elementlarini aniq qayta tiklash, ularning ilmiy restavratsiyasini ta'minlash va zamonaviy dizayn konsepsiyalariga moslashtirish imkoniyati yuzaga keldi. Mazkur metodologik asoslar tarixiy meros obidalarining zamonaviy arxitektura jarayonlariga integratsiyalashuvini chuqur tahlil qilishda ishonchli ilmiy poydevor yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot tarixiy-me'moriy yodgorliklarning ilmiy tahliliga kompleks metodologik yondashuv asosida qurildi. Tadqiqotda morfologik, tipologik, komparativ va tarixiy-kulturologik tahlil uslublari birgalikda qo'llanildi. Morfologik tahlil yordamida yodgorliklarning shakl-kompozitsion qurilishi, me'moriy bo'linmalar va funksional zonalar aniqlashtirildi, tipologik yondashuv esa ularning me'moriy strukturaviy turlanishini aniqlashga xizmat qildi. Komparativ tahlil orqali esa turli davrlarga mansub yodgorliklar o'zaro solishtirilib, ularning konstruktiv, badiiy va rejalashtirish elementlaridagi evolyutsion o'zgarishlar tahlil qilindi [3]. Tarixiy-kulturologik metod esa arxitektura obidalarining ijtimoiy, madaniy va falsafiy kontekstda tahliliga asos bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak tizimlari o'zaro uzviylikda mavjud bo'lib, ularning har biri arxitektura obidalarining umumiy semantik, funksional va estetik qiymatini belgilaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tarixiy yodgorliklar ko'pincha markazlashtirilgan, simmetrik yoki aksial reja asosida shakllanib, diniy va saroy binolarida keng qo'llanilgan bo'lib, bu tuzilmalar fazoviy muvozanat va kompozitsion aniqlikni ta'minlaydi [5]. Konstruktiv yechimlar asosan g'isht, tosh, paxsa, yog'och va koshin kabi mahalliy materiallardan foydalanilgan holda shakllantirilgan bo'lib, ular struktura barqarorligini ta'minlash bilan birga, bezak elementlari bilan uyg'unlashgan holda estetik obraz yaratgan [6]. Gumbaz, arka, peshtoq va ustunli galereyalar kabi elementlar diniy-

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7096177>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-5131862>

3 <https://lex.uz/acts/-25461>

ma'naviy va falsafiy g'oyalarni vizual tarzda ifodalashda muhim rol o'ynagan [7]. Badiiy bezaklar esa – yozuvlar, islmiy va girih naqshlar, muqarnas va koshinkorlik ishlari orqali binolarning tashqi va ichki qismlariga estetik hamda ma'naviy ruh bag'ishlagan. Bu elementlar faqat dekorativ funksiya emas, balki ijtimoiy ong va madaniy tafakkurni ifodalovchi semantik kod sifatida qaraladi [8]. Ayniqsa, Markaziy Osiyo me'morchiligida girih va muqarnas bezaklari estetik va matematik uyg'unlikning yorqin namunasi hisoblanadi. Yodgorliklarning bu komponentlari zamonaviy arxitektura uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda, chunki ko'plab zamonaviy dizayn loyihalar tarixiy obidalar struktura va bezaklaridan motivlar olib, milliy arxitektura identitetini saqlashga xizmat qilmoqda [9]. Shu bois, tarixiy yodgorliklarning me'moriy-kompozitsion yechimlarini o'rganish ilmiy izlanish bilan bir qatorda, zamonaviy dizayn konsepsiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ijodiy amaliyotdir (1-jadval).

1-jadval. Tarixiy yodgorliklarning asosiy me'moriy-kompozitsion elementlari va ularning funksional-estetik roli.

Element nomi	Funksional roli	Estetik roli
Gumbaz	Makon markazini belgilash	Simmetriya va yuksaklik timsoli
Peshtoq	Kirish zonasini aniqlash	Bezak va monumental ko'rinish berish
Arka	Ichki fazolarni bog'lash	Dinamika va ritmik bezak yaratish
Ustunli galereya	Fazoviy bo'linishni ta'minlash	Vizual chuqurlik va estetik soddalik
Islmiy naqsh	Simmetrik dekorativ element	Tabiat bilan uyg'unlik va ruhiy tasalli
Girih naqsh	Geometrik tartibni ifodalovchi naqsh	Estetik uyg'unlik va matematik aniqlik
Muqarnas	Fazoviy o'tishlarni yumshatish	Bezak va murakkablik beruvchi element

Tarixiy obidalar konstruktiv va badiiy jihatdan o'ziga xos arxitektura tizimiga ega bo'lib, ularning strukturaviy shakllari va bezak elementlari o'z davrining estetik va funksional talablariga mos holda yaratilgan. Konstruktiv yechimlarda asosan g'isht, tosh, koshinli sirtlar, yog'och tirgaklar va qamish aralashmali g'isht (paxsa)dan foydalanilgan bo'lib, bu materiallar struktura barqarorligi bilan birga, bezak estetikasi bilan uyg'unlashgan. Ayniqsa, gumbazlar, arklar, peshtoqlar va ustunli galereyalar konstruktiv shaklning monumental ko'rinishini namoyon etgan va Islom madaniy markazlari, masjidlar, minoralar singari inshootlarda keng qo'llanilgan [6]. Shu bilan birga, tarixiy yodgorliklarda badiiy bezak elementlari – naqsh, yozuv, koshinkorlik, islmiy va girih naqshlar, muqarnas va geometrik bezaklar binolarning fasad, peshtoq, devor va shift qismlarida mujassam bo'lib, nafaqat estetik go'zallik, balki diniy-falsafiy va ijtimoiy mazmunni ifodalagan. Bu elementlar orqali diniy g'oyalar, falsafiy tamoyillar va tarixiy tafakkur vizual shaklda jamiyatga yetkazilgan [7]. Ayniqsa, Markaziy Osiyo me'morchiligida girih naqshlarining matematik aniqligi va muqarnas bezaklarining murakkab strukturasida arxitekturaning ilmiy va badiiy uyg'unligi mujassam bo'lgan [8].

Tarixiy yodgorliklar me'moriy tizimlarining kompleks ko'rinishini ifodalaydi. Ularning rejalashtirish strukturalari, konstruktiv barqarorligi va badiiy bezaklari zamonaviy arxitektura amaliyoti uchun o'rnakdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ko'plab zamonaviy loyihalar tarixiy yondashuvlardan ilhomlanadi [9]. Shu bois, tarixiy yodgorliklar tahlili dizayn yo'nalishida yangi metodologik yondashuvlar ishlab chiqish uchun asos bo'la oladi. Ular ekologik barqarorlik, estetik uyg'unlik va madaniy identifikatsiyani zamonaviy me'morchilikda uyg'unlashtirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi ilmiy tahlillar va natijalar asosida tarixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak tizimlari xalqning madaniy tafakkuri, estetik qadriyatlarini va arxitektura merosini ifodalovchi kompleks tizim sifatida e'tirof etilishi kerakligi aniqlandi. Ularning zamonaviy arxitektura dizaynlariga ta'siri nafaqat vizual-estetik, balki semantik va funksional jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixiy yodgorliklardagi kompozitsion rejalashtirish, mahalliy materiallardan foydalanish,

struktura barqarorligi va badiiy bezak elementlari zamonaviy dizayn g'oyalari uchun mukammal model sifatida xizmat qilmoqda. Bunday obidalar milliy identitetni saqlash, dizaynda ekologik barqarorlikni ta'minlash va arxitektura innovatsiyalarini tarixiy asosda rivojlantirish uchun zaruriy manba bo'lib qolmoqda. Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1) Arxitektura oliy ta'lim muassasalarida tarixiy yodgorliklar bo'yicha ixtisoslashtirilgan fanlar va modullarni joriy etish orqali talabalar bilimni chuqurlashtirish;

2) Zamonaviy dizaynda tarixiy me'moriy bezak elementlaridan foydalanish bo'yicha amaliy-metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish;

3) Tarixiy obidalarni raqamlashtirish, 3D model va GIS texnologiyalar orqali interaktiv taqdimot platformalarini yaratish;

4) Ilmiy-ijodiy laboratoriyalar orqali eksperimental dizayn loyihalarini shakllantirish;

5) O'zbekiston Respublikasining "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni [12], O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2024-yil 6-sentyabrdagi "Tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirishda yer resurslarining investitsiyaviy imkoniyatlaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-135-sonli⁴ Farmoni [10] va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 27-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida o'xshashi ishlab chiqarilmaydigan chetdan olib kiriladigan texnologik asbob-uskunalarga bojxona boji va qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha imtiyozlar berish mexanizmini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 750-son⁵ qarori [11] asosida me'moriy amaliyotda tarixiy yondashuvlarni huquqiy jihatdan mustahkamlash va keng ommaga targ'ib qilish.

Shunday qilib, tarixiy yodgorliklarni chuqur ilmiy o'rganish va ularni zamonaviy arxitektura jarayonlariga integratsiyalash orqali madaniy barqarorlik, dizayn estetikasi va milliy merosning ilmiy rivojiga xizmat qiluvchi asosiy omillarni shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirov, A. "O'zbekiston arxitekturasi tarixidan", Toshkent, 2015.
2. Tursunov, R. "Badiiy bezak san'ati asoslari", Samarqand, 2018.
3. O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi hisobotlari, 2020.
4. UNESCO World Heritage Centre. "Conservation of Architectural Heritage", Paris, 2019.
5. Xamidova, M. "Sharq arxitekturasi rejayiy kompozitsiyalari", Toshkent, 2021.
6. Axmedov, F. "Arxitektura konstruksiyalari va struktura tizimlari", Buxoro, 2020.
7. Salimova, D. "Islimiy naqshlar va ularning ramziy ma'nolari", Toshkent, 2017.
8. Barry, M. "Islamic Geometry and Ornament", London, 2014.
9. Rashidov, B. "Zamonaviy arxitektura va tarixiy yondashuvlar uyg'unligi", 2022.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-135-son Farmoni, 2022-yil 28-aprel, "Milliy madaniyat va merosni asrash strategiyasi to'g'risida".
11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 750-son qarori, 2021-yil 2-dekabr, "Tarixiy yodgorliklarni restavratsiya qilish va ilmiy asosda tadqiq qilish tizimini takomillashtirish to'g'risida".
12. O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risida", 2017.

4 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7096177>

5 <https://lex.uz/ru/docs/-5131862>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100